

Revista Internacional ReNoSCol vol. 2 n° 6. 2025

*Cualidades morales en la infancia preescolar.
Forjando los cimientos del desarrollo moral*

MsC. Carmen Lidia Soto Salgado

Facultad Infantil de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

carmensoto65@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-7369-392x>

Lic. Yolanda María Díaz Hidalgo

Facultad Infantil de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

yolandamdh11@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8692-2214>

Esp. Eugenio Michel Avalo Pozo

Facultad Infantil de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

eugenioavalopozo@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6290-654x>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17633062>

3062

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Soto Salgado, C. L., Díaz Hidalgo, Y. M., Avalo Pozo, E. M. (2025). Cualidades morales en la infancia preescolar. Forjando los cimientos del desarrollo moral. *ReNoSCol*; 2(6): 107– 121.

RESUMEN

El artículo aborda la formación de cualidades morales en la Infancia Preescolar (0-6 años), enfatizando su relevancia socio ética en Cuba y a nivel internacional, alineada con los principios de la UNESCO. Tras avances desde el Tercer Perfeccionamiento Curricular del Sistema Nacional Educativo, persisten carencias en la efectividad del trabajo integral, que focalizan los objetivos en reforzar la coherencia institucional-familiar-comunitaria, para contrarrestar limitaciones ambientales y potenciar un desarrollo ético temprano, pues es el período donde se configura el 95% de las cualidades adultas. Metodológicamente, se realizó un diagnóstico para diseñar estrategias intencionales en todo el entorno educativo, desde la interacción con las familias hasta la comunidad, enseñar mediante la reflexión crítica las cualidades morales como: responsabilidad, honestidad, laboriosidad y respeto al entorno, según el Ministerio de Educación (MINED). Aún con avances, el contexto actual exige innovar frente a la influencia mediática de los medios de comunicación y las TIC's en la formación identitaria. Los resultados destacan la necesidad de articular esfuerzos sistémicos entre educadores, familias y comunidad, priorizando escenarios donde la convivencia solidaria y el cuidado ambiental se internalicen como referentes. Este enfoque busca desarrollar habilidades prosociales y sentar bases para una sociedad humanizada, donde los niños construyan criterios éticos a través de experiencias compartidas. La experiencia cubana evidencia que superar las limitaciones actuales requiere flexibilidad y adaptación a las nuevas realidades socio-tecnológicas, al mantener la integración coherente de la dimensión moral en los procesos educativos como eje central que transversaliza las demás dimensiones.

Palabras clave: educación preescolar, formación de la personalidad, cualidades morales, proceso educativo.

Recibido: septiembre de 2025.

Aceptado: octubre de 2025.

Publicado: noviembre de 2025.

Title: Moral Qualities in Preschool Childhood: Forging the Foundations of Moral Development.

ABSTRACT

Emphasizing its socio-ethical relevance in Cuba and internationally, aligned with UNESCO principles. Despite progress made since the Third Curriculum Improvement of the National Education System, shortcomings persist in the effectiveness of comprehensive work. This work focuses on strengthening institutional-family-community coherence to counteract environmental limitations and promote early ethical development, as this is the period in which 95% of adult qualities are formed. Methodologically, a diagnostic assessment was conducted to design intentional strategies throughout the educational environment, from interaction with families to the community, to teach moral qualities such as responsibility, honesty, diligence, and respect for the environment through critical reflection, according to the Ministry of Education (MINED). Even with this progress, the current context demands innovation in the face of the media's influence and the impact of ICTs on identity formation. The results highlight the need for systemic efforts among educators, families, and the community, prioritizing settings where solidarity and environmental stewardship are internalized as guiding principles. This approach seeks to develop prosocial skills and lay the foundation for a more humane society, where children construct ethical criteria through shared experiences. The Cuban experience demonstrates that overcoming current limitations requires flexibility and adaptation to new socio-technological realities, while maintaining the coherent integration of the moral dimension into educational processes as a central axis that cuts across all other dimensions.

Keywords: preschool education, personality development, moral qualities, educational process.

Título: Qualidades Morais na Infância Pré-Escolar: Forjando os Fundamentos do Desenvolvimento Moral.

RESUMO

Enfatizando sua relevância socioética em Cuba e internacionalmente, em consonância com os princípios da UNESCO. Apesar dos avanços alcançados desde a Terceira Melhoria Curricular do Sistema Nacional de Educação, ainda persistem lacunas na eficácia do trabalho integral. Este trabalho concentra-se no fortalecimento da coesão institucional-familiar-comunitária para contrabalançar as limitações ambientais e promover o desenvolvimento ético precoce, visto que é nesse período que se formam 95% das qualidades da vida adulta. Metodologicamente, foi realizada uma avaliação diagnóstica para elaborar estratégias intencionais em todo o ambiente educativo, desde a interação com as famílias até a comunidade, visando o ensino de qualidades morais como responsabilidade, honestidade, diligência e respeito ao meio ambiente por meio da reflexão crítica, de acordo com o Ministério da Educação (MINED). Mesmo com esse progresso, o contexto atual exige inovação diante da influência da mídia e do impacto das TIC na formação da identidade. Os resultados destacam a necessidade de esforços sistêmicos entre educadores, famílias e comunidade, priorizando ambientes onde a solidariedade e a responsabilidade ambiental sejam internalizadas como princípios norteadores. Esta abordagem busca desenvolver habilidades pró-sociais e lançar as bases para uma sociedade mais humana, onde as crianças constroem critérios éticos por meio de experiências

compartilhadas. A experiência cubana demonstra que superar as limitações atuais exige flexibilidade e adaptação às novas realidades sociotecnológicas, mantendo a integração coerente da dimensão moral nos processos educativos como eixo central que permeia todas as demais dimensões.

Palavras-chave: educação pré-escolar, desenvolvimento da personalidade, qualidades morais, processo educativo.

INTRODUCCIÓN

Alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización de Desarrollo Sostenible para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), a diferencia de los países desarrollados y de muchas políticas educativas de Latinoamérica, el sistema educativo cubano prioriza el ODS 4: Educación de Calidad, integrando estrategias específicas vinculadas al Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (Navarro Quintero, et. al., 2021). Este marco se sustenta en un modelo social centrado en la formación ética y humanista, donde la educación trasciende lo instrumental para promover valores como la solidaridad y la participación ciudadana.

La intersectorialidad que reflejan las metas de la Agenda 2030 para la Educación, reconocida por la UNESCO por su capacidad para reducir brechas de acceso y perpetuar la equidad, especialmente en zonas vulnerables, son de vital importancia para la Primera Infancia como nivel educativo. El enfoque cubano se distingue por su flexibilidad pedagógica y su enfoque de derechos, al vincular la educación con salud y bienestar comunitario, logrando avances destacados en índices de inclusión y alfabetización universal.

En el nivel educativo de Primera Infancia (0-6 años), el sistema combina vías formativas formales y no formales, articuladas con instituciones de Salud Pública, para garantizar atención integral que incluye seguimiento médico, atención al desarrollo cognitivo temprano y apoyo nutricional. El atender a la población infantil de cero a seis años de vida, implica la atención a los logros en la formación y desarrollo integral de la personalidad. Implica la estimulación del desarrollo desde la atención a cada una de las esferas de la personalidad, en igual consideración.

Sin embargo, se ha observado en la interacción con agentes comunitarios y en especial en el diario accionar con las familias de los infantes que asisten a la institución educativa Saltarines del 2000 en la provincia Santiago de Cuba, que existen fisuras y alertas importantes que limitan y afectan el normal desarrollo de la esfera axiológica de la personalidad en las edades de 0 a 6 años.

Ello impacta en la calidad del proceso educativo, al no existir correspondencias entre las intenciones educativas de determinadas familias que viven en caso en situación de vulnerabilidad y que coinciden en vivir en diferentes zonas socialmente complejas con la labor que desarrollan las educadoras de esta institución.

Estas alertas parten del necesario reconocimiento del no cumplimiento de lo dispuesto en el Código de las Familias (2022); específicamente en los artículos del 84-86, donde se refuerza este enfoque, al establecer responsabilidades intergeneracionales basadas en el respeto mutuo y la corrección formativa. La sinergia normativa a lograr se complementa en la Política Educacional cubana, al plantearse los investigadores qué es lo que se debe integrarse y cómo, en el trabajo con la familia y la comunidad mediante un enfoque intersectorial, tal como recomienda Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al destacar el rol de los sistemas educativos en la transformación social.

Se reconoce como marco legal cubano para la formación de cualidades morales en la primera infancia (0-6 años) cuatro pilares jurídicos interconectados: la Constitución de la República (artículos 39, 51 y 90), que instan a garantizar una formación integral y solidaridad desde el nacimiento; el Código de la Niñez, en actual aprobación (artículos 2 y 18), que establecen corresponsabilidad estatal-familiar en la formación ética; el Decreto Ley 234/2003, que amplía la participación parental en socialización temprana; y la Resolución 58/2021 del MINED, que regula metodologías pedagógicas con enfoque valoral en Casitas Infantiles.

El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia considera y modela la necesidad de visualizar la integración de salud, formación y políticas sociales reconocida como "holística y universal" y posiciona a Cuba como referente regional en desarrollo infantil temprano, demostrando que marcos jurídicos coherentes pueden traducir principios constitucionales en realidades pedagógicas tangibles.

Múltiples investigadores, confirman que las cualidades morales son categorías que comienza a formarse desde edades tempranas, como es el caso de: el MINED (2018); habla de la estabilidad emocional que facilita internalizar cualidades morales como laboriosidad y honestidad mediante actividades lúdicas estructuradas Zabalza (2019); enfatiza el respeto como base para la convivencia, Molina-Gutiérrez y Martín-Díaz (2020); priorizan la responsabilidad, vinculándola a

la autonomía y compromiso social. Pérez Escamilla y López–Boo (2021); resaltan la justicia como pilar para comprender normas y construir sociedades equitativas, proponiendo el juego de roles como método para ejercitar decisiones éticas. Martínez-Otero (2022) integra empatía, honestidad, justicia y responsabilidad, señalando que estas cualidades facilitan relaciones sociales positivas y autorregulación. Agüero, Gonzalez y Chacón (2024), proponen estrategias como cuentos, juegos cooperativos, resolución de conflictos y modelado de conductas son clave para su desarrollo, junto a un clima institucional inclusivo que refuerce el inicio de las cualidades morales.

En el contexto actual, se evidencia la necesidad de transformar el quehacer educativo para fortalecer la formación de cualidades morales en la Primera Infancia, al integrar de manera sistemática a las familias, la institución educativa, la comunidad y la sociedad. La formación de cualidades morales es uno de los aspectos más relevantes en este debate en la Educación Preescolar destaca López y García (2023). Este período, comprendido entre los 0 y los 6 años, es crucial para el desarrollo integral de la personalidad, establecen las bases de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales que influirán en la vida adulta.

Las investigaciones a nivel internacional destacan el impacto crucial de la Primera Infancia en la formación de cualidades morales, respaldado por teóricos como Vygotsky (1993); o investigadores como González y Chacón (2024); más recientemente, quienes enfatizan la necesidad de un enfoque educativo sistemático.

En el nivel educativo en cuestión, en el Sistema Educativo cubano en perfeccionamiento, se prioriza un currículo preescolar integral, centrado en la dimensión social-personal, diseñado para desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía, cooperación y autorregulación mediante actividades estructuradas que fomentan la interacción y cualidades morales como la honestidad. Este modelo promueve la articulación entre instituciones educativas, familia y comunidad, potenciando un entorno donde la institución educativa actúa como eje coordinador de influencias formativas.

A pesar de los avances antes descritos persisten retos críticos los que están en el orden de la preparación metodológica de las educadoras, estas carencias en lo teórico-metodológico se hallan especialmente en la planificación de acciones coherentes para formar cualidades morales y en la articulación entre familia, instituciones educativas y comunidad. Por otra parte, está la

optimización de recursos sociales y familiares como gestor en la educación de sus hijos, y la adaptación a innovaciones tecnológicas y sociales dinámicas. Esto limita la eficacia de las estrategias mencionadas, subrayando la necesidad de formación continua y diseño de programas que integren a todos los agentes educativos. La investigación evidencia que, sin una base pedagógica sólida y colaboración multisectorial, el potencial de herramientas como el juego o la literatura infantil queda subutilizado, afectando el desarrollo moral integral en etapas tempranas.

Las medidas destacadas que se despliegan en esa dirección incluyen: la reestructuración de planes de estudio, el fortalecimiento de la capacitación docente y la descentralización de la gestión, con énfasis en investigación pedagógica continua, para consolidar procesos basados en período de diagnósticos y cambios contextualizados. En su conjunto este proceso, definido como transformación continua de la Educación en la Primera Infancia específicamente, enfatiza la necesidad de mantenerse en evolución constante para responder a desafíos internacionales, al integrando cultura, moral, e identidad, como pilares de formación integral.

En síntesis, la educación moral preescolar no busca cualidades morales consolidadas, sino sentar las bases mediante cualidades emergentes, donde la familia y la institución educativa actúan como pilares interdependientes. Este proceso, aunque incipiente, es fundamental para la estructuración posterior de una personalidad ética y socialmente responsable.

Durante el análisis sobre el desarrollo integral de estas edades, apunta Ríos (2018); que se comprende que radica en la combinación armónica de su estado físico, de salud nutricional, motor e intelectual, de la comunicación, el leguaje, socio afectivo, de hábitos higiénicos culturales, y las cualidades morales; para alcanzarlas de acuerdo con las particularidades individuales de los niños, niñas y el contexto en el que cada uno se desarrolla. Es en este enfoque integral que se concibe el inicio de la formación de las cualidades morales.

Se realiza una adaptación para los fines de este trabajo con todos los referentes teóricos citados y contextualizada por su relación con su objetivo, se asume coincide con Ríos (2018), y Agüero, et. al. (2024). La asunción de la definición que a continuación se realiza, se establece a la luz de las demandas actuales donde existen brechas en la formación de cualidades morales en la Educación de la Primera Infancia.

Las cualidades morales son entendidas como el proceso continuo, de carácter inicial, flexible, intencionado e integral mediante el cual se fomenta e internalizan rasgos morales positivos mediante la interacción del niño con su entorno social, bajo la mediación adulta. Estos mediante diversas situaciones de la vida cotidiana favorecen la estructuración gradual de valores, normas y principios propios de una determinada sociedad.

En estas edades hay que prestar una atención primordial a la educación moral. La educación moral no es algo que viene después, un apéndice donde se dice:

“(…) bueno, habría luego que ver las cuestiones morales. No. La cuestión moral es definitiva para ver de qué modo va a orientar su vida (...) hay que educar sabiendo mostrar el atractivo de la virtud y en esto influyen de forma decisiva los sentimientos”.
(Franco García, 2018, p. 5).

La experiencia de 17 años en gestión directiva de la educación en la Primera Infancia revela ausencia de protocolos para seguimiento diario para evaluación de las cualidades morales, currículos desvinculados de las dinámicas familiares y falta de capacitación docente en inclusión real, que ha permitido identificar las insatisfacciones que se relacionan a continuación como parte de la situación problemática:

- Debilidades en el carácter sistémico en las actividades que se desarrollan con las familias para la formación de cualidades morales.
- Irregularidades en la coordinación de acciones con carácter intersectorial que promuevan el desarrollo de cualidades morales.
- Insuficiente preparación de las educadoras para el diseño y ejecución de acciones que satisfagan las exigencias del proceso de formación de cualidades morales.
- Inefectividad de las educadoras en los procesos de control y evaluación de las acciones que se desarrollan en la formación de cualidades morales en los niños.

El presente artículo revela una problemática que existe a nivel internacional en la formación de cualidades morales en la Infancia Preescolar. Para ello las instituciones educativas han de ser centro estructurador de influencias educativas. En Cuba como eco y contexto de investigación, a

decir de la actual Ministra de Educación hay deber razonable en la formación de cualidades morales, porque es donde se forma la personalidad del hombre para el futuro, cuando hay una formación integral logramos hombres honestos, honrados, generosos y de bien.

Por ello, el objetivo de este artículo radica en contribuir al análisis de la importancia teórica, metodológica e investigativa del tema asociado a la formación de cualidades morales desde la Primera Infancia, contextualizado el estudio en el círculo infantil “Saltarines del 2000” de la Habana.

Metodología

La investigación emplea un enfoque metodológico mixto (cualitativo-cuantitativo) para analizar la importancia de la formación de cualidades morales en la Infancia Preescolar. Con un alcance descriptivo, busca especificar cómo estas cualidades: responsabilidad, honestidad y amor al entorno, se integran en la práctica educativa. El diseño transversal permite recopilar datos en un único momento, siguiendo los lineamientos de Franco García (2011), lo que facilita una captura precisa del fenómeno estudiado.

El estudio se realizó en el Círculo Infantil “Saltarines del 2000” cita en Vedado & Malecón, municipio Plaza de la Revolución, La Habana; con la participación de 7 educadoras de perfiles heterogéneos descritos a continuación:

- Cuatro licenciadas en Educación Preescolar con más de 20 años de experiencia.
- Una graduada de curso alternativo (17 años de servicio).
- Una habilitada con 2 años de trabajo.
- Una especialista en computación y bibliotecología, técnica superior con 32 años de experiencia, reincorporada hace 6 años.

La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios de entrevistas individuales en profundidad (25 minutos cada una), grabadas con consentimiento informado, en horarios matutinos durante una semana. Para el análisis, se aplicó reducción fenomenológica (enfocada en

experiencias subjetivas) y se utilizó Excel para cruzar criterios y garantizar consistencia en los resultados obtenidos del instrumento.

Análisis y discusión de los resultados

El hallazgo destaca un deterioro paulatino en cualidades morales esenciales, atribuido a contextos socio-familiares complejos, en las que destacan familias en casos de situación de vulnerabilidad, barrios marginales, familias disfuncionales y numerosas. La investigación subraya la necesidad de trabajar estas cualidades de manera intencional en todos los momentos educativos - desde la entrada a la institución hasta las actividades familiares - comunidad, al priorizar una estrategia que fomente la coherencia entre la institución educativa y el hogar. Este enfoque integral busca contrarrestar las carencias ambientales y fortalecer la formación ética desde los primeros años, reconociendo su impacto en el desarrollo humano futuro. (Tabla 1)

Tabla 1

Matriz de la estrategia para la formación de cualidades morales en la Educación de la Primera Infancia

No	Área	Herramientas
1	Educación	Cuentos infantiles, Juegos cooperativos, modelado de conductas
2	Formación Docente	Talleres prácticos, Protocolos de evaluación
3	Familia	Guías parentales, Sesiones de diálogo familiar
4	Comunidad	Proyectos comunitarios ambientales, Espacios recreativos seguros.

El cuestionario se basó en conocer las percepciones asociadas a 7 cualidades morales contextuales y objetivas que apuntan a los logros del desarrollo y se alinean a las actividades que la Educación de la Primera Infancia exige por diseño curricular. El resultado dado en porcentaje de entrevistados que emiten consideraciones favorables se aprecia en la Tabla 2, y se explica a continuación.

Tabla 2*Resultados de entrevista aplicada a educadoras*

Responsabilidad Familiar	Conversaciones sobre limpieza y recogida de objetos	30%
	Recoger juguetes y realizar trabajo socialmente útil	60%
	Acciones de conjunto y aprendizaje por imitación	10%
Fomento del Amor y Respeto	Educación social moral en el currículo	90%
	Cuidado de la naturaleza y la familia	10%
Respeto a la Propiedad Ajena	Enseñanza del permiso y no tocar lo ajeno	75%
	Ejemplo de instituciones y familias	20%
	Enseñanza de compartir y dejar en el centro	15%
Enseñanza de la honestidad	A través de cuentos que fomentan la identificación con personajes	87%
	Cuentos que presentan personajes positivos y negativos	13%
Importancia comportamientos negativos	Es incorrecto; aprenden por reflejo e imitación	100%
Espacios recreativos comunitarios	No hay espacios recreativos	80%
	Sí hay espacios recreativos	20%
Participación Comunitaria en Actividades	No participan	78%
	Participan	14%
	Algunos participan, otros no	8%

1. Enseñanza de responsabilidad en hogar e institución. El 30% de las educadoras priorizó actividades prácticas como mantener limpio el centro, recoger objetos caídos, colocar zapatos y organizar juguetes, centrándose en rutinas que reflejaban la importancia de la pulcritud y el orden. Un 60% incluyó tareas utilitarias, como recoger juguetes y realizar trabajos sociales, mientras un 10% aplicó estrategias basadas en la imitación (ejemplo ante niños) y la reflexión posterior. Este nivel de intervención destaca mayoritariamente en acciones concretas sobre métodos abstractos.

2. Fomento de amor y respeto. El 90% de las educadoras basó su trabajo en la dimensión socio-moral del currículo, creando dinámicas que involucraban saludos a personal, amor hacia familiares, animales, héroes y símbolos patrios, vinculando este aprendizaje al cuidado ambiental. El 10% restante centró sus actividades exclusivamente en el cuidado de la naturaleza y el entorno familiar.
3. Educación en propiedad y permisos. Un 75% de las entrevistadas enseñó a los niños principios de propiedad ("lo que no es de uno no se toca ni se saca") y protocolos de solicitud ("pedir cuando se desea algo"). El 20% promovió estos valores mediante el ejemplo personal, mientras el 15% implementó sistemas de compartición y devolución de objetos al terminar actividades dentro de la institución.
4. Enseñanza a la honestidad. El 87% utilizó cuentos que presentaban personajes positivos y negativos, nutriendo reflexiones que permitían a los niños asumir responsabilidades. El 13% restante limitó sus enfoques a relatos con modelos unidimensionalmente positivos. Se enfatizó el uso del relato narrativo como herramienta pedagógica clave.
5. Tratamiento de comportamientos negativos. El 100% de las educadoras consideró inaceptable la manifestación de conductas negativas ante los niños, argumentando que éstas se convertían en modelos de imitación. Este consenso reflejó una consciencia clara sobre la función educadora y del ejemplo porque los niños aprenden por imitación y por reflejo.
6. Recursos comunitarios y participación. El 80% señaló que en su comunidad no existían espacios recreativos adecuados para el desarrollo de cualidades morales, un 20 % dijo sí evidenciando limitaciones en el contexto socioambiental.
7. En cuanto a participación comunitaria, un 78% reportó inacceso o nulo apoyo, mientras un 14% reportó sí algunos agentes otros no participan, un 8 % dijo sí.

Figura 1

Gráfica con resultados de entrevista aplicada a educadoras

La formación de cualidades morales en la Infancia Preescolar es esencial para el desarrollo de la personalidad y la conducta de los niños y niñas. Las educadoras desempeñan un papel fundamental al aplicar estrategias específicas para fomentar las principales cualidades morales a trabajar con los niños de la Primera Infancia:

- **Responsabilidad:** Promovida mediante actividades prácticas como recoger juguetes, limpiar el entorno y realizar tareas sociales. Un 60% de los educadores la prioriza, un 30% lo complementa con conversaciones sobre su importancia, y un 10% no la considera relevante para los niños pequeños.
- **Amor y respeto:** Un 90% de los educadores fomenta estas cualidades a través de saludos, muestras de afecto y cuidado hacia el medio ambiente, familias y animales. Un 10% opina que proveer todo a los niños, niñas es la mejor manera de expresar amor.
- **Respeto a la propiedad ajena:** Un 75% de los educadores enseña a respetar lo que no les pertenece a los niños, mediante educación y modelización. El 25% señala que esta enseñanza depende del enfoque que cada familia adopta.

- Honestidad: Un 87% utiliza cuentos y relatos para enseñar la importancia de decir la verdad, mientras que un 13% se enfoca en el aprendizaje por imitación.
- Cuidado del medio ambiente: Incluye actividades que crean conciencia sobre la importancia de proteger y respetar el entorno natural. Factores influyentes y limitaciones:
 - Entorno social y familiar: Los educadores coinciden en que las conductas negativas observadas en el hogar o la sociedad afectan el desarrollo moral de los niños y niñas.
 - Recursos educativos y comunitarios: La mayoría de las instituciones carecen de espacios recreativos adecuados para promover estas cualidades. Solo un 12% de las educadoras percibe apoyo activo de la comunidad en las actividades escolares, mientras que un 88% señala su ausencia.

Conclusiones

Los resultados de la investigación destacan la importancia de la formación de cualidades morales en la Infancia Preescolar y, la necesidad que educadoras en las instituciones educativas aborden, de manera sistemática y coordinada, la enseñanza de cualidades y principios morales en los niños y niñas.

La estrategia prioriza la sinergia entre instituciones, familias y comunidad, con enfoque en métodos lúdicos y adaptación a realidades tecnológicas. Su éxito depende de capacitar a educadoras y sostener vínculos solidarios, garantizando bases éticas para las futuras generaciones. Es fundamental que se cumpla con la estrategia en la práctica para fomentar el desarrollo de cualidades morales como la responsabilidad, el amor, el respeto, la honestidad y el cuidado del medio ambiente. Además, es necesario que se fortalezcan las alianzas entre las instituciones educativas y la comunidad para proporcionar oportunidades de desarrollo de las cualidades moral en los niños y niñas.

REFERENCIAS

- Agüero Bonora, E., González Espino, Y., Chacón Arteaga, N. (2024). Evolución de la formación de cualidades morales en la primera infancia cubana. *Horizonte Pedagógico*, 13, 79-93. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2310-36472024000100079&script=sci_abstract
- Franco García, O. (2018). *La familia. Una comunidad de amor, ¿Qué significa amar a los niños?* La Habana, Editorial. Pueblo y Educación.
- Gobierno de Cuba. (2003). *Decreto Ley N° 234 de 2003 de la Maternidad de las Trabajadoras*. https://oig.cepal.org/sites/default/files/cub_2003_dl234_matertrabaj.pdf
- López, M. J., García Sánchez, M. C. (2023). La educación moral en la infancia: Un análisis de las investigaciones recientes. *Educación*, 374, 131-150.
- Martínez Otero, V. (2022). La formación de valores en la educación infantil: RIED. *Revista Iberoamericana de educación a distancia*, 25(2), 133-148.
- Ministerio de Educación. (2021). *Resolución 58/2021 del MINED*. Gaceta Oficial. <https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2022/03/goc-2021-062.pdf>
- Ministerio de Justicia. (2022). *Ley 156/2022 “Código de las Familias” (GOC-2022-919-099)*. Gaceta Oficial de la república de Cuba. No. 99 Ordinaria de 27 de septiembre de 2022. La Habana: Asamblea Nacional del Poder Popular. <https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-09/goc-2022-099.pdf>
- Molina Gutiérrez, M. J., Martín Díaz, M. L. (2020). La educación moral en la educación infantil: estrategias y recursos para el aula. *Educación*, 56(2), 401-402.
- Navarro Quintero, S. M., Valle Lima, A., García Frías, S., Juanes Caballero, I. (2021). *La investigación sobre el III perfeccionamiento del sistema nacional de educación en Cuba. Apuntes*. Ministerio de Educación de la República de Cuba. Instituto central de Ciencias Pedagógicas, La Habana.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). *Informe sobre el rol de los sistemas educativos en la transformación social*. UNESCO

Pérez Escamilla, López-Boo, F. (2021). El desarrollo de la moral en la infancia una perspectiva. *Avales de Psicología* (32), 237-248.

Franco García, O. (2011). *La familia: Una comunidad de amor, educación y desarrollo*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=QlaKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Quiroz,+M.,+Salazar,+%26+Garc%C3%ADa.+\(2019\).+La+familia:+Una+comunidad+de+amor,+educaci%C3%B3n+y+desarrollo&ots=axyeZip72m&sig=u4RA8tlkg3OMTaCs8iKQD3B2fhk#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=QlaKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Quiroz,+M.,+Salazar,+%26+Garc%C3%ADa.+(2019).+La+familia:+Una+comunidad+de+amor,+educaci%C3%B3n+y+desarrollo&ots=axyeZip72m&sig=u4RA8tlkg3OMTaCs8iKQD3B2fhk#v=onepage&q&f=false)

República de Cuba. (2019). Constitución de la República de Cuba. Artículos 39, 51 y 90.

Zabalza, M. A. (2019). *La educación moral en la infancia: un reto para la escuela actual* (Vol. 484). Cuadernos de pedagogía.

Vygotsky, L. S. (1993). *Pensamiento y lenguaje: Edición crítica*. Editorial Alfaomega.